

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO ANTROPOSÓFICO APLICADO AO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO

Erica Cristina Albuquerque¹

Ivina Maiane da Silva Rodrigues¹

Maria Caéti Araújo¹

Maria Veronice Fonteles Ferreira¹

Maria Walhertes Oliveira Costa¹

Aurea Bruna Vasconcelos Lopes²

RESUMO

INTRODUÇÃO: As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) resgatam os diferentes saberes relacionados ao cuidar em saúde e pode ser entendido como expressão de um movimento que se identifica com novos modos de aprender e praticar a saúde. **OBJETIVO:** O objetivo deste trabalho é identificar os benefícios do tratamento antroposófico aplicado ao atendimento fisioterapêutico, não só na sua vivência física, mas emocional, psíquica, espiritual, individualizada e em interação com o meio ambiente, a sociedade e a cultura. **METODOLOGIA:** Para isso, foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados SciELO, LILACS e MEDLINE, Biblioteca virtual em saúde, usando os descritores *Práticas Integrativas e Complementares, Tratamento antroposófico, Fisioterapia*. A partir da busca, foram encontrados 13 estudos nas bases de dados, sendo selecionados seis artigos para análise, em português e sem restrição de ano de publicação. **RESULTADOS:** Para a avaliação e apresentação dos dados foram utilizadas a análise de conteúdo e a classificação temática. Há escassez de estudos internacionais e nacionais; muitos são descritivos e poucos trazem contribuições aplicadas a fisioterapia antroposófica, principalmente que contextualizem os benefícios do tratamento antroposófico. Apesar de existir alguns estudos que embasam a fisioterapia antroposófica, como citado, observa-se que quando correlacionamos a assuntos específicos como: Fisioterapia Antroposófica e Práticas

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Integrativas e Complementares, nota-se uma necessidade de estudos e conhecimentos por parte dos profissionais. **CONCLUSÃO:** Em vista dos apctos apresentados nesta pesquisa, observa-se que, durante a formação acadêmica dos profissionais da saúde, as praticas integrativas e complementares nem sempre são abordadas, gerando assim menos conhecimento e falta de informação. Tal constatação demonstra a necessidade de buscar conhecimento e desenvolver pesquisas com o obejetivo de analisar a utilização das praticas intregativas e complementares no que contribui para a efetiva atuação do profissional quanto a sua conduta profissional durante o tratamento de seus pacientes.

Palavras-chave: Tratamento, Fisioterapia Antroposófica. Práticas Integrativas.

1. INTRODUÇÃO

As Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS) são recursos terapêuticos que buscam prevenir doenças, restaurar a saúde, melhorar a qualidade de vida. Para tanto, são utilizados sistemas, recursos e abordagens que estimulam os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros dois aspectos em comum nas diversas abordagens das PICS são a visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. (MINISTERIO DA SAUDE,2015).

Diante disso, permitiu-se espaço de atuação em PICS aos profissionais Fisioterapeutas, que tiveram reconhecimento por meio da resolução nº 380/2010 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), a qual regulamentou o uso pelo fisioterapeuta das PICS e conferiu outras providências. Assim, a partir da referida resolução, o COFFITO considerou a relevância social das PICS reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e autorizou o exercício profissional em fitoterapia, práticas corporais, manuais e meditativas, além do uso de terapia floral, magnetoterapia, fisioterapia antroposófica, termalismo social e hipnose, consolidando a assistência fisioterapêutica nos cuidados preventivos, diagnósticos e terapêuticos sobre os distúrbios cinesiológicos e funcionais dos indivíduos (BRASIL, 2010).

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Por muito tempo, a atuação de profissionais fisioterapeutas esteve intimamente relacionada aos aspectos da reabilitação física, ainda que, historicamente, observe-se uma tentativa de rompimento com o modelo biomédico de oferta de cuidado centrado nas patologias. Com a crescente discussão acerca da integralidade dos cuidados, que contemplasse os aspectos emocionais e sociais da saúde, para além dos aspectos físicos, surgiu a necessidade de trazer para o cenário de práticas dos fisioterapeutas os cuidados em saúde mental, considerando que o movimento humano, objeto de estudo da fisioterapia, além de eminentemente físico, expressa características emocionais e psíquicas, bem como permite que o indivíduo mantenha a sociabilidade (REZENDE et. al.,2009).

A escolha por uma ou mais PICS ocorre quando há conhecimento e conscientização sobre quais são os procedimentos de cada modalidade e como elas podem contribuir para o cuidado integral da pessoa e também na prevenção de doenças. O uso dessas práticas tem crescido de forma global. Os motivos elencados para este crescimento são: o aumento da demanda causado pelas doenças crônicas; o aumento dos custos dos serviços de saúde, levando à procura por outras formas de cuidado; a insatisfação com os serviços de saúde existentes; o ressurgimento do interesse por um cuidado holístico e preventivo; e os tratamentos que ofereçam qualidade de vida quando não é possível a cura. (MINISTERIO DA SAUDE, 2015).

Ressalta-se que as PICS não substituem o tratamento tradicional, mas atuam de forma conjunta e complementar, possibilitando um olhar integrativo em saúde, sendo indicadas por profissionais específicos conforme as necessidades de cada caso. Neste sentido, observamos que o próprio COFFITO dispõe acerca da não concorrência entre as PICS e os tratamentos convencionais, apenas possibilitando um cuidado mais integral da saúde da população. (COFFITO, 2019).

Assim, as PICS contribuem para a promoção da saúde, alívio de sintomas e prevenção de agravos. A fisioterapia antroposófica tem papel importante para a inserção do autocuidado, desde a recepção do paciente ao longo do seu tratamento e trazendo a compreensão que leva em conta não apenas a doença, mas o ser humano e sua relação consigo e com o mundo. O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de identificar os benefícios do tratamento antroposófico aplicado ao atendimento fisioterapêutico, buscando fortalecer o indivíduo como um todo e cuidando de suas dimensões físicas, emocional, psíquica, espiritual, individualizada e em interação com o meio ambiente, a sociedade e a cultura.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

(1) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A saúde é um processo dinâmico, que acompanha uma evolução histórica e é considerada um dos principais valores de vida das pessoas, no entanto a maior parte delas só se preocupa em cuidá-la quando essa se encontra ameaçada e com sintomas de doenças evidentes. Assim, é fundamental pensar a promoção da saúde como uma prática social, que deve articular e permear políticas públicas que visem a qualidade de vida da população e para atingir esse objetivo, são necessárias estratégias que possibilitem conhecimento para mudança de comportamento das pessoas. (BRASIL, 2021).

Entre os profissionais de saúde que podem utilizar as PICS em suas práticas, está o fisioterapeuta. Segundo dados do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), segundo a portaria nº380/2010 que regulamenta o uso pelo Fisioterapeuta das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde e o acordo nº611/2017 que normatiza a utilização e/ou indicação de substâncias de livre prescrição pelo fisioterapeuta, eles podem desenvolver as seguintes práticas: fitoterapia, práticas corporais, manuais e meditativas, terapia floral, magnetoterapia, fisioterapia antroposófica, homeopática, Terapia Ortomolecular, Terapia Fotodinâmica e Fotossensibilizadores, termalismo, crenoterapia, balneoterapia e hipnose. Além das práticas inerentes à profissão como acupuntura, osteopatia e quiropraxia e da prática de todos os atos complementares relacionados à saúde e regulamentados pelo Ministério da Saúde em portaria específica. (COFFITO, 2010).

Para aplicar as PICS, o fisioterapeuta deverá comprovar a certificação de conhecimento das práticas integrativas e complementares com títulos oriundos de instituições de ensino superior ou por entidades nacionais da fisioterapia relacionadas às práticas autorizadas pelo Coffito. (COFFITO, 2019).

Assim, as PICS partem de uma concepção ampliada de saúde, de sujeito e de coletividade e trazem consigo a possibilidade de superar a fragmentação das ações, a multiplicidade de especializações e as dificuldades do acesso aos serviços. E por isso, constituem-se em uma racionalidade terapêutica baseada em uma visão complexa do ser humano, considerando-o na sua totalidade e abrangendo um modelo de atenção à saúde organizado de maneira transdisciplinar que busca a integralidade do cuidado. Dessa forma, tal política fortalece o compromisso do cidadão com sua saúde, com bases no trabalho multiprofissional, grupalidade, construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas, resultando em sujeitos mais saudáveis e felizes. (VIEIRA, 2018).

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

O tratamento antroposófico foi associado à redução do uso de antibióticos e antitérmicos, recuperação mais rápida e menos reações adversas; comparado com o tratamento convencional em pacientes com infecções respiratórias agudas e de ouvido na Atenção Primária de quatro países Europeus e nos Estados Unidos (HAMRE et al., 2005).

Todos os medicamentos antroposóficos são obtidos da natureza, a partir de substâncias minerais, vegetais ou animais. Não há medicamento antroposófico sintético, embora o médico antroposófico possa recorrer aos chamados medicamentos alopáticos sintéticos quando necessário. Tampouco se concebe um medicamento antroposófico obtido de uma planta geneticamente modificada, ou que em seu processo de cultivo foram usados agrotóxicos, fertilizantes químicos ou herbicidas sintéticos (GARDIN; SCHLEIER, 2009, p. 13).

Há uma não concordância por parte dos médicos quando o paciente toma a decisão de substituir os medicamentos alopáticos por somente o uso das plantas medicinais. Em contrapartida, eles apoiam a decisão do uso em conjunto, onde o tratamento seja acompanhado dos medicamentos e das plantas medicinais. (MATTOS et al., 2016).

A razão disso está na visão antroposófica de que os processos fisiológicos ou patológicos do ser humano encontram na natureza algum processo correlato ou oposto. De acordo com cada caso, a medicina antroposófica indicará um medicamento para estimular no organismo humano uma reação que levará à cura ou alívio da enfermidade. O medicamento antroposófico, portanto, estimula as forças auto-curativas do organismo.

Portanto, as práticas integrativas e complementares são ações de cuidado transversal e multidisciplinar, podendo ser realizadas tanto na atenção básica, quanto nos serviços de média e alta complexidade em saúde. A adoção das PICS, dentro de um contexto de política pública de saúde, permitiu avanços no campo da saúde integrativa ao ampliar o olhar sobre o cuidado humanizado, continuado e integral de indivíduos e coletividades. Transmuta-se a perspectiva predominantemente medicamentosa, biomédica, dispendiosa e do poder de decisão exclusivamente dos profissionais de saúde, para uma perspectiva de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, de autonomia dos sujeitos e da racionalização das ações de saúde. (MINISTERIO DA SAÚDE, 2021).

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Muitos medicamentos antroposóficos são dinamizados, isto é, diluídos e agitados de modo rítmico várias vezes. Esse processo farmacêutico serve para despertar na substância seu potencial curativo, que estava como que adormecido. Mas também existem remédios feitos a partir de tinturas de plantas, extratos secos e chás, ou seja, medicamentos não dinamizados. (GARDIN; SCHLEIER, 2009, p. 13).

Associaram as Práticas Integrativas e Complementares com as atividades mais prazerosas, devido à proximidade de pacientes/usuários e profissionais, com o intuito de entender e adequar o tratamento deles de acordo como suas necessidades, estreitando vínculos e laços com a comunidade e até mesmo com os próprios profissionais, que fazem parte da mesma equipe. Eles visam as PICs como um método de produção de saúde, recomposição do processo dos trabalhos distintos, prevenção, partilhamento no trabalho e resolução de problemas apresentados em equipes (BARROS; SPADACIO; COSTA, 2018).

Devido à descrença, ao preconceito, à divulgação inepta, e a primazia dos profissionais optarem por um modelo biomédico, é o que faz com que as PICs não constem na grade curricular da graduação. Assim, alunos do curso de Medicina e Profissionais, afirmaram entender, o que é nomeado de Práticas Não Convencionais em Saúde, sobretudo, eles não obtiveram esse entendimento por parte acadêmica, afirmando querer saber mais sobre o tema (MATOS et al., 2018).

O fisioterapeuta antroposófico busca entender como está a vitalidade do paciente, o seu desenvolvimento emocional e como ele tem conduzido sua vida através dos anos, sua história de vida ou biografia. O diagnóstico convencional pode, então, tornar-se mais profundo e individualizado. A origem dos desequilíbrios pode ser identificada e transformada através da terapêutica. (COFFITO, 2019).

Junto com o paciente, o profissional busca o equilíbrio entre seu pensar, seu sentir e suas ações no mundo, para que a saúde possa reinar. Visando facilitar o autoconhecimento do paciente com seu próprio corpo, ajudando na prevenção de disfunções e sua reabilitação quando necessário. Podemos dizer que a prática é como "a soma de conhecimentos, capacidades e práticas baseadas em teorias, crenças e

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

experiências de diferentes culturas, explicáveis pelos métodos científicos atuais ou não”. Elas estão presentes nos mais diversos campos da saúde, a medicina e a fisioterapia são exemplos disso. Uma observação importante: os tratamentos convencionais não são substituídos, mas sim complementados. (COFFITO, 2019).

É importante ressaltar a importância da metodologia ativa aplicada na instituição de ensino, pois é a partir dela, que intervenções assim, podem ser realizadas, proporcionando a aproximação do acadêmico com a realidade de trabalho através de contato com a população e com o território. Dessa forma, tornando-se apto a lidar com situações de mudanças, planejamento, estresses e trabalho em equipe, importantes principalmente na área da saúde, essencial para um cuidado integral ao usuário. (COFFITO, 2019).

O processo de formação dos fisioterapeutas ainda necessita de inclusão de campo voltado à Saúde Coletiva, para melhor adequação com o modelo de saúde vigente no país, ampliando, assim, o sentido exclusivo e reabilitador da profissão. Tornando o olhar e a avaliação mais abrangentes e a aplicação de técnicas novas e comprovadas cientificamente torna o tratamento mais eficiente, eficaz e enriquecendo o tratamento e potencializando a cura. (COFFITO, 2019).

Diversos profissionais param de aplicar ou desenvolver formas que venham a satisfazer seus usuários, realizando uma assistência integral, devido à falta de formação acadêmica curativista, que vem com influência da biomedicina, que se preocupa em dar prioridade à tecnologias que já estão desenvolvidas e segmentadas em relação ao cuidado, e não tem estratégias de buscar novos conhecimentos de saúde, como as PICs, que valorizam a promoção de capacidade do mesmo, de uma formas mais natural, baseando-se nos tratamentos. Entretanto, nos tempos atuais, temos diversos recursos enriquecedores nas PICs que se fazem necessárias para unir forças nas ações de promoção da saúde, e vêm agregar com modalidades terapêuticas, mostrando o valor das políticas voltadas para saúde e visando a necessidade da comunidade (MATOS,2018).

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

3. METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa sobre os benefícios do tratamento antroposófico aplicado ao atendimento fisioterapêutico. A revisão integrativa tem a finalidade de analisar pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisões e para a melhoria da prática profissional, permitindo a síntese dos estudos publicados com essa temática, além de apontar lacunas do conhecimento que podem ser preenchidas com novas pesquisas.

Para o desenvolvimento do estudo, foram seguidas as etapas: seleção do tema norteador, estabelecimento de palavras-chave, critérios de inclusão e exclusão e busca na literatura; avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; definição das informações a serem extraídas; interpretação dos resultados e apresentação de síntese do conhecimento produzido.

As buscas foram realizadas em junho de 2023 nas bases de dados SciELO, LILACS e MEDLINE, Biblioteca virtual em saúde, mediante os descritores *Práticas Integrativas e Complementares, Tratamento antroposófico, Fisioterapia*. A partir da busca, foram encontrados 13 estudos nas bases de dados, sendo selecionados seis artigos para análise, em português e sem restrição de ano de publicação.

(2) RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta proposta inclui uma mudança de paradigma e busca ampliar a forma de tratar o ser humano. Espera-se dos profissionais da área competências que promovam a qualidade de vida e bem-estar, não só físico, mas mental, espiritual e psíquico. A utilização dessas práticas proporciona a visão ampliada do processo saúde-doença, bem como possibilita aos indivíduos o desenvolvimento de maior autonomia sobre sua própria saúde, contribuindo para a promoção do autocuidado e o cuidado da coletividade.

O presente estudo relata também que as práticas integrativas e complementares precisam ser mais divulgadas tanto para a sociedade, quanto para profissionais da área da saúde, considerando a importância da metodologia ativa aplicada na instituição de ensino, pois é a partir dela, que intervenções assim, podem ser realizadas, proporcionando a melhoria para atender estes pacientes com mais humanização. Como apresentado as PICS não substituem o tratamento tradicional, mas atuam de forma conjunta e complementar, possibilitando um olhar integrativo em saúde, sendo indicadas por profissionais específicos conforme as necessidades de cada caso.

Empregou-se técnica de análise de conteúdo, com categorização temática. Nesta abordagem qualitativa, as publicações foram analisadas e organizadas, identificando temas comuns, padrões, semelhanças ou diferenças e tendências gerais. A partir dos resultados, foi possível analisar as diferentes Práticas Integrativas e Complementares no tratamento antroposofico. Para realização da coleta dos dados foi elaborado uma tabela descritiva que possui os seguintes tópicos: Foco temático, Autores, ano de publicação e objetivos, conforme tabela abaixo:

Foco temático	Autores	Ano	Objetivos
Utilização das Terapias Integrativas e Complementares no tratamento da dor lombar: Uma revisão Integrativa.	Xavéle Braatz Petermann	019	2 Este estudo tem como objetivo investigar o uso das práticas integrativas e complementares no tratamento da dor lombar. Conclui-se que existe uma carência de estudos sobre o tema. Diante disso, recomenda-se ressaltar a importância de desenvolver pesquisas com o objetivo de analisar a utilização das práticas integrativas e complementares no tratamento da dor lombar.
Práticas Integrativas como recurso complementar nas condutas fisioterapêuticas e atenção primária de saúde: Revisão Integrativa	Felipe Arllan Bezerra Santos, Maisa Priscila Martins Vitorino, Diego Silva Patrício	022	2 O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, com o objetivo de analisar a importância das práticas integrativas, como coadjuvante no tratamento de condutas fisioterapêuticas na atenção primária de saúde. Em vista dos aspectos apresentados nesta pesquisa, observa-se que, durante a formação dos profissionais da saúde, as práticas integrativas e complementares nem sempre são abordadas, gerando assim menos conhecimento e falta de informação.
A Fisioterapia na atenção primária à Saúde: Uma Revisão Integrativa.	Julia Marquês da Fonseca, Malvina Thais Pacheco Rodrigues, Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas, Luisa Helena de Oliveira Lima.	016	2 Analisar as atividades desenvolvidas pela fisioterapia na atenção primária à saúde. As atividades enfatizaram atenção individual e coletiva tanto em nível preventivo quanto de reabilitação junto a diferentes públicos e apresentaram resultados satisfatórios com impacto positivo na saúde e redução de custos individuais e coletivos.
Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária	Mariana Cabral Schweitzer, Marcos	012	2 Esta pesquisa objetivou identificar como a incorporação de práticas integrativas e complementares na Atenção Primária em Saúde tem auxiliado a promover a humanização do cuidado. O ideal para

em Saúde: em busca da humanização do cuidado.	Venicio Esper, Maria Júlia Paes da Silva.			incluir as PIC na APS é pensar dentro da lógica de cuidado humanizado e, para tal, deve-se considerar: fomentar pesquisas sobre PIC, inserir PIC nos cursos de graduação e em treinamentos de profissionais de saúde, promover a colaboração internacional, aproximar curadores tradicionais e profissionais da APS e organizar lista de fitoterápicos e plantas medicinais recomendadas pelos sistemas de saúde
O uso das práticas integrativas e complementares em saúde no estímulo à qualidade de vida e ao autocuidado: relato de experiência.	Ana Catarina Leite Véras Medeiros, Hércules dos Santos, Sheyla Santos Gois, Mariana Moreira Andrade, Lucas Matheus Santos de Matos	021	2	Esse estudo teve como objetivo relatar a experiência de acadêmicos de fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) acerca da importância das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) para promoção da qualidade de vida e o autocuidado em saúde.
Práticas integrativas e complementares na atenção básica: experiências de fisioterapeutas no contexto da saúde mental.	Loic Hernandez do Amaral e Aragão, Claudenir Fernandes da Silva.	021	2	Esse estudo teve como objetivo relatar o uso das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), que ganharam destaque por seu grande potencial desmedicalizador, resolutivo e multiprofissional, com possibilidades de atenção na saúde mental. Neste cenário, o presente trabalho, elaborado a partir de um relato de experiência descritivo, expõe as vivências de profissionais fisioterapeutas no exercício de suas atribuições na atenção básica e saúde da família diante das demandas de saúde mental, utilizando-se das PICS em suas diversas possibilidades. Ao fim, concluiu-se que fisioterapeutas estão habilitados a atuarem no campo da saúde mental, por meio do uso das PICS de forma adjuvante aos tratamentos convencionais próprios da medicina e da psicologia.

Fonte: os autores.

De acordo com as variáveis selecionadas para análise, apresentadas na tabela, as atividades enfatizaram atenção individual e coletiva tanto em nível preventivo como de alerta, pois observa-se que, durante a formação acadêmica dos profissionais da saúde, as práticas integrativas e complementares nem sempre são abordadas, gerando assim uma necessidade de estudos e conhecimentos por parte dos profissionais.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

5. CONCLUSÃO

Apesar de existir estudos científicos que comprovam os benefícios do tratamento antroposófico aplicado a fisioterapia e a utilização das Práticas Integrativas Complementares, futuros estudos precisam ser realizados para maior fundamentação e credibilidade por parte da comunidade científica. Tal constatação demonstra a necessidade de buscar conhecimento e desenvolver pesquisas com o objetivo de contribuir para a efetiva atuação do profissional quanto a sua conduta profissional durante o tratamento de seus pacientes.

Na área da Fisioterapia, exercer a empatia é fundamental, pois ajuda a lidar com os problemas dos outros de uma maneira mais cuidadosa, atenciosa e gentil. Passando assim a contribuir de forma positiva, demonstrando a vontade de servir, considerando a integralidade do cuidado, isto é, prevê a união entre a qualidade técnica do tratamento e do relacionamento desenvolvido entre o paciente, a família e a equipe. Podendo ainda facilitar a vida da pessoa, tornando possível, por exemplo, através de um atendimento adequado no que reduz encaminhamentos e retornos desnecessários.

REFERÊNCIAS

AMADO, D. M. et al. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde 10 anos: avanços e perspectivas. *Journal of Management & Primary Health Care*, v. 8, n. 2, p. 290-308, 2018. Disponível em: <https://www.jmphc.com.br/jmphc/article/view/537/581>. Acesso em: 17 de maio de 2021.

Aragão, L. H. do A. e, & Silva, C. F. da. (2021). Práticas integrativas e complementares na atenção básica: experiências de fisioterapeutas no contexto da saúde mental / Integrative and complementary practices in primary care: experiences of physical therapists in the context of mental health. *Brazilian Journal of Development*, 7(7), 67214–67221. <https://doi.org/10.34117/bjdv7n7-140>.

BARROS, N. F.; SPADACIO, C.; COSTA, M. V. Trabalho interprofissional e as Práticas Integrativas e Complementares no contexto da Atenção Primária à Saúde: Potenciais e Desafios. *Saúde Debate*, Rio de Janeiro. v. 42, n.1. p. 163-173, 2018. Disponível em: . Acesso em: 10 set. 2019.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Brasil. Ministério da Saúde (MS). PORTARIA Nº 971, DE 03 DE MAIO DE 2006. Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Diário oficial da União; 2006, 04 mai. [Acesso em 20 mar 2021]. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html.

BRASIL. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Resolução nº 380/2010, de 3 de novembro de 2010. Regulamenta o uso pelo Fisioterapeuta das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 nov. 2010. p. 120.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - PNPIC-SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2006^a.

BRASIL. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Resolução nº 380/2010, de 3 de novembro de 2010. Regulamenta o uso pelo Fisioterapeuta das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 nov. 2010. p. 120.

COFFITO. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. COFFITO, 2019. PICS – Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Disponível em: Acesso em: 11 de jun. de 2021.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO). RESOLUÇÃO COFFITO nº. 380, de 3 de novembro de 2010. Regulamenta o uso pelo Fisioterapeuta das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União; 2010, 11 nov. [Acesso em 20 mar 2021]. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=1437>.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO). ACÓRDÃO Nº 611, DE 1º DE ABRIL DE 2017 – normatização da utilização e/ou indicação de substâncias de livre prescrição pelo fisioterapeuta. Diário Oficial da União; 2007, 25 abr. [Acesso em 20 mar 2021]. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=6670>.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

FERRAZ, I. S. et al. Práticas integrativas e complementares na Atenção Primária à Saúde: relato de experiência. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde*. v.33, 2020. Disponível em: <https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/10866>. Acesso em: 27 de abril de 2021.

Fonseca, J. M. A. da, Rodrigues, M. T. P., Mascarenhas, M. D. M., & Lima, L. H. de O. (2016). A fisioterapia na atenção primária à saúde: uma revisão integrativa. *Revista Brasileira Em Promoção Da Saúde*, 29(2), 288–294. <https://doi.org/10.5020/18061230.2016.p288>

GARDIN, N. E.; SCHLEIER, R. Medicamentos antroposóficos: Vademecum. São Paulo: João de Barro, 2009. 285 p.

GHELMAN, R. Medicina antroposófica. Avanços, desafios na assistência, no ensino e na pesquisa. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, I., 2008, Brasília. Anais... Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

Habimorad PHL et al. Potencialidades e fragilidades de implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. *Cien. Saude Colet.* 2020; 25(2):395-405. [Acesso em 20 mar 2021]. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232020000200395&script=sci_abstract&tlng=pt.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pics>

<https://blog.artmed.com.br/fisioterapia/fisioterapia-integrativa-como-aplicar-as-terapias-complementares-na-pratica-clinica>

MATOS, P. C. et al. Práticas Integrativas Complementares na Atenção Primária à Saúde. *Cogitare Enfermagem*, Curitiba, v. 23. n. 2. p.1-8. 2018. Disponível em: .Acesso em: 10 set. 2019.

Maggi, RM. Estratégia para promoção do estilo de vida ativo em usuários do sistema único de saúde [Monografia]. Criciúma: Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/ Saúde Coletiva, Universidade do Extremo Sul Catarinense; 2012. [Acesso em 20 mar 2021]. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/3773> .

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Medeiros, A. C. L. V., Santos, H. dos, Gois, S. S., Andrade, M. M., & Matos, L. M. S. de. (2021). O uso das práticas integrativas e complementares em saúde no estímulo à qualidade de vida e ao autocuidado: relato de experiência/ The use of integrative and complementary practices in health in stimulating quality of life and self-care: experience report. *Brazilian Journal of Health Review*, 4(3), 12075–12093. <https://doi.org/10.34119/bjhrv4n3-189>

MINGHELLI, B et al. Comparação dos níveis de ansiedade e depressão entre idosos ativos e sedentários. *Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo)* [online]. 2013, v. 40, n. 2 [Acessado 11 Junho 2021], pp. 71-76. Disponível em: Epub 07 Maio 2013. ISSN 1806-938X.

Ministério da saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html. Acesso em 26 de abril de 2021.

REZENDE, M; MOREIRA, M. R; AMÂNCIO FILHO, A; TAVARES, M. F. L. A equipe multiprofissional da ‘Saúde da Família’: uma reflexão sobre o papel do fisioterapeuta. *Ciência e Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 14, supl. 1, p. 1403-1410, Oct. 2009. [Acessado 10 Junho 2021], pp. 1403-1410. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000800013>>.

Vieira ABD, Marques PFP, Vargas V, Oliveira L, Nascimento BG, Moura LBA. As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde como um caminho para a sensibilização e formação de acadêmicos da saúde: relato de experiência. *Vittalle – Rev. Cienc. Saude* 2018; 30(1):137-143. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/vittalle/article/view/7493>.